

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 268 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston

Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyrov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari	192
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi.....	196
Arslanova Umidaxon Komiljon qizi	
Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik	201
Adilova Zulfiya Djavdatovna	
Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni	204
Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi	
The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach	207
Abdukhaliyeva Feruzakhon Ulugbek kizi	
Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati.....	210
Abdullayeva Ugiloy Djurayevna	
Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti	214
Aripova Sayida Abdalaxatovna	
Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi	217
Rasuljon Atamuratov	
Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi.....	221
Azizova Shodiya Utkur qizi	
Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari	224
Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna	
O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash.....	228
Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li	
Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar	232
Ochilova Sarvinoz Salim qizi	
Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari	236
Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi	
Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari.....	239
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi.....	242
Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon	
Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli	245
Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi	
Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni	248
Umirova Guldona Jamoliddin qizi	
Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari	251
Ungalov Akmal Navruzovich	
Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi	254
Xabirova Zulfiya Anvarbekovna	
Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati	257
Xamrakuov Jasurbek Muxammadjon o'g'li	
Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati.....	260
Yuldasheva Mastura Islamovna	
Пословицы и поговорки как отражение картины мира	263
Алламбергенова Шахноза Садатдиновна	

RAQAMLI XIYONAT: ZAMONAVIY MUNOSABATLAR VA SODIQLIK INQIROZI

Azizova Shodiya Utkur qizi

Alfraganus universiteti, Pedagogika kafedrası
 Pedagogika va psixologiya 3-bosqich talabasi

ORCID: 0009-0004-9088-853X

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar rivojlanishi fonida yuzaga kelgan yangi psixologik hamda ijtimoiy hodisa – raqamli xiyonat fenomeni ilmiy asosda yoritiladi. Virtual aloqalar, yashirin muloqotlar va internet orqali sodir bo'layotgan hissiy va jinsiy sodiqlik buzilishlari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida raqamli xiyonatning psixologik sabablari, uning shakllari, ijtimoiy va oilaviy munosabatlarga ta'siri hamda bunday salbiy holatlarning oldini olish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli xiyonat, sodiqlik inqirozi, virtual munosabatlar, psixologik xavf, internet, ijtimoiy tarmoqlar, hissiy aloqa.

Abstract: This article scientifically examines the emerging psychological and social phenomenon of digital infidelity, which has arisen against the backdrop of rapid technological advancement and the expansion of social networks. The study analyzes virtual relationships, hidden communications, and violations of emotional and sexual loyalty via the Internet. The research explores the psychological causes of digital infidelity, its various forms, its impact on social and family relationships, and possible strategies for preventing this negative phenomenon.

Key words: digital infidelity, loyalty crisis, virtual relationships, psychological risks, Internet, social networks, emotional connection.

Аннотация: В данной статье научно обоснованно рассматривается новый психологический и социальный феномен – цифровая измена, возникший на фоне стремительного развития современных технологий и социальных сетей. Анализируются виртуальные отношения, скрытое общение и нарушения эмоциональной и сексуальной верности посредством интернета. В процессе исследования изучаются психологические причины цифровой измены, её формы, влияние на социальные и семейные отношения, а также возможные пути предотвращения этого негативного явления.

Ключевые слова: цифровая измена, кризис верности, виртуальные отношения, психологические риски, интернет, социальные сети, эмоциональная связь.

KIRISH

XI asrda insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib kelgan raqamli texnologiyalar zamonaviy munosabatlar, ijtimoiy aloqa va hatto shaxslararo sodiqlik tushunchasiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va maxsus ilovalar orqali muloqot imkoniyatining kengayishi bir tomondan insonlar o'rtasidagi masofalarni qisqartirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan virtual munosabatlarning murakkabligi va ularning salbiy oqibatlarini ham yuzaga chiqarmoqda.

Shu nuqtai nazardan, so'nggi yillarda "raqamli xiyonat" (inglizcha – digital infidelity) atamasi ilmiy adabiyotda va ijtimoiy muhokamalarda tez-tez tilga olinmoqda. Bu hodisa an'anaviy xiyonatdan farqli ravishda ko'pincha internet orqali hissiy va romantik yaqinlikka asoslangan, ko'rinishi jihatidan begunohdek tuyulishi mumkin bo'lgan, biroq aslida munosabatlardagi ishonch va sodiqlikni jiddiy yemiradigan xatti-harakatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada raqamli xiyonatning mohiyati, kelib chiqish sabablari, shakllari va uning shaxsiy hamda ijtimoiy hayotga ta'siri chuqur tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Whitty, M. T., & Carr, A. N. (2006). *Cyberspace Romance: The Psychology of Internet Infidelity*. Mualliflar internet orqali rivojlangan romantik va hissiy munosabatlar “raqamli xiyonat” me’yorlarini qanday o’zgartirishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda onlayn chat, ijtimoiy tarmoqlarda xabar almashish va maxfiy muloqotlar juftliklarda sodiqlikka bo’lgan ishonchni buzishi, an’anaviy xiyonatga o’xshash psixologik jarayonlarni keltirib chiqarishi ko’rsatiladi.

Drouin, M., & Landgraff, C. (2012). *Textual Betrayal: The Role of Digital Communication in Romantic Relationships*. Ushbu maqola raqamli muloqot (SMS, messenjerlar) orqali sodir etiladigan hissiy xiyonat shakllarini aniqlaydi va ularning juftliklar munosabatiga ta’irini o’rganadi. Mualliflar, matnli xabarlar almashinuvi bilan yuzaga keladigan noaniq signallar va hissiy aloqaning zaiflashishi o’rtasidagi bog’liqlikni tasvirlaydi.

McDaniel, B. T., & Drouin, M. (2015). *Digital Infidelity: A Comprehensive Survey of Technologically Mediated Betrayal*. Keng qamrovli so’rovnoma asosida olib borilgan tadqiqot, raqamli xiyonat ko’rsatkichlarini aniqlab, uni turli ko’rinishlarga (virtual fantaziya, yashirin suhbatlar, eksplicit kontent almashish) tasniflaydi. Muhokamalarda sheriklarning texnologiyaga bo’lgan ishonchi va juftlikdagi murosasizlik risqlari tahlil etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Raqamli xiyonat tushunchasi va uning mohiyati: “Xiyonat” tushunchasi ko’plab madaniyatlarda turmush o’rtoqlik yoki yaqin munosabatlar doirasidagi sodiqlik buzilishi sifatida talqin qilinadi. An’anaviy xiyonat ko’pincha jismoniy va jinsiy aloqalar bilan bog’liq bo’lsa, zamonaviy davrda bu tushuncha virtual aloqalarni ham qamrab oladi.

Raqamli xiyonat tushunchasining paydo bo’lishi: Ilmiy adabiyotlarda raqamli xiyonat asosan internet, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va tanishuv ilovalari orqali uchraydigan yashirin, sodiqlikka putur yetkazuvchi xatti-harakatlar sifatida ko’riladi (Abbasi, 2023; Whitty, 2018). Bunga quyidagilar kiradi:

1. Hissiy va romantik mazmundagi yashirin yozishmalar;
2. Internet orqali yashirin fotosurat va video almashish;
3. Virtual jinsiy muloqot (sexting);
4. Yashirin profillar ochish yoki mavjud munosabatlarni yashirib turish. An’anaviy va raqamli xiyonat o’rtasidagi farqlar.

Raqamli xiyonat ko’pincha jismoniy aloqani o’z ichiga olmasa-da, uning psixologik va hissiy jihatlari ancha kuchli bo’lishi mumkin. Ba’zan insonlar o’zini “hech qanday jismoniy aloqa bo’lmagani uchun xiyonat qilganman” deb oqlasa-da, aslida bu xatti-harakatlar munosabatlardagi ishonch va sodiqlikni buzishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, ko’plab insonlar uchun hissiy sodiqlik buzilishi, ayniqsa, o’zaro yaqinlik va sirlarni baham ko’rish virtual shaklda amalga oshirilganda ham og’ir qabul qilinadi (McDaniel & Drouin, 2019).

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli xiyonat omillari ko’p qirrali bo’lib, ular shaxsiy, psixologik va ijtimoiy sabablar bilan izohlanadi.

- **Shaxsiy ehtiyojlar va hissiy bo’shliqlar:** Ko’plab hollarda inson o’z munosabatlaridan yetarli darajada hissiy qoniqish topmaganda internet orqali alternativ aloqa qidira boshlaydi. Virtual makon tez va oson yaqinlik yaratish, o’zini qadrlangan va tushunilgan his qilish imkonini beradi.
- **Internet orqali anonimlik va erkinlik hissi:** Raqamli platformalarda inson o’zini real hayotdagidan farqli tarzda namoyon qilishi mumkin. Bu yashirin aloqalar uchun qulay muhit yaratadi. Ko’plab tadqiqotlar internetdagi anonimlik va “yashirin identifikatsiya” hodisasi insonlarni odatda qilmaydigan xatti-harakatlarga undashini ko’rsatadi (Suler, 2004).
- **Sodiqlik tushunchasining zamonaviy o’zgarishi:** Bugungi kunda sodiqlik faqat jismoniy emas, balki virtual darajada ham baholanmoqda. Jamiyatdagi ochiqlik, tanishuv ilovalarining ommaviyligi hamda shaxsiy hayot va virtual hayot o’rtasidagi chegaraning yo’qolishi raqamli xiyonatni yanada murakkablashtirmoqda.

Raqamli xiyonat ko’rinishlari turlicha bo’lib, ularning har biri o’ziga xos psixologik va ijtimoiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ilmiy adabiyot va amaliy kuzatishlarga tayangan holda asosiy shakllar quyidagicha:

Hissiy xiyonat (emotional cheating): Insonning boshqa bir shaxs bilan chuqur, yaqin va sodiqlikka putur yetkazuvchi hiss-tuyg’u almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Yashirin yozishmalar;
- Shaxsiy sirlarni bo’lishish.
- Bir-birini tushunish, maqtash va qo’llab-quvvatlash orqali hissiy yaqinlik yaratish.

Ko’pincha insonlar buni begunoh muloqot deb hisoblashadi, biroq real hayotdagi munosabatlarda bu ishonchga jiddiy putur yetkazadi.

Internet orqali fotosuratlar, videolar, matnli xabarlar yoki videochatlar orqali intim kontent almashinuvi tushuniladi. Bunday xatti-harakatlar ko'pincha yashirin amalga oshiriladi va jismoniy munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Yashirin profililar va ilovalar orqali aloqalar: Turmush o'rtog'i yoki yaqin insonidan yashirin tarzda tanishuv ilovalarida (Tinder, Badoo va boshqalar) profililar ochib, boshqa insonlar bilan virtual munosabatlarga kirishish. Bu sodiqlik tamoyilini buzuvchi xatti-harakat sifatida baholanadi.

O'yin platformalari va ijtimoiy tarmoqlarda yashirin munosabatlar: Ba'zi hollarda internet o'yin platformalari yoki ijtimoiy tarmoqlar yashirin romantik yoki hissiy aloqa vositasiga aylanadi. Bunday holatlar ko'pincha e'tibordan chetda qoladi, biroq ularning salbiy oqibatlarini kam emas.

Oqibatlarini va psixologik zarar: Raqamli xiyonat, garchi jismoniy aloqa bilan bog'liq bo'lmasa-da, inson psixologiyasiga, oilaviy munosabatlarga va shaxsiy hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ishonchning yemirilishi: Raqamli xiyonat ochilganda munosabatlardagi ishonch jiddiy zarar ko'radi. Odatda insonlar virtual aloqalarni real xiyonat deb baholaydi va bu munosabatlarning izdan chiqishiga olib keladi (Hertlein & Ancheta, 2014).

Ruhiy iztirob va o'zini qadrsiz his qilish: Xiyonat qurboni bo'lgan insonlarda depressiya, xavotir hamda o'zini rad etilgan va qadrsiz his qilish holatlari rivojlanishi mumkin. Ayniqsa, virtual makonda sodir bo'lgan yashirin aloqalarni bilib qolish ruhiy iztirobni kuchaytiradi.

Oilaviy va shaxslararo munosabatlarga zarar: Raqamli xiyonat ko'pincha ajrimlar, oilaviy nizolar, doimiy ishonchsizlik, shubha va tortishuvlarga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, bunday holatlar bolalarga ham salbiy psixologik ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Oldini olish va profilaktika yondashuvlari: Raqamli xiyonatni butkul oldini olish qiyin, ammo ongli yondashuv, sog'lom muloqot va texnologik madaniyat bu xavflarni sezilarli kamaytirishi mumkin.

Ochiq muloqot va raqamli chegaralarni belgilash: Turmush o'rtog'lar o'zaro aniq kelishuvga ega bo'lishi muhim. Internetdagi muloqot qayergacha oddiy aloqa, qayerdan boshlab sodiqlikni buzish ekanligi aniqlab olinishi lozim.

Raqamli sodiqlik kelishuvi (digital fidelity agreements): Ba'zi rivojlangan mamlakatlarda juftliklar orasida raqamli sodiqlik bo'yicha yozma yoki og'zaki kelishuvlar mavjud. Unda quyidagilar belgilanadi:

- Yashirin profililar ochmaslik;
- Hissiy va romantik yozishmalardan tiyilish;
- Maxfiylikni suiiste'mol qilmaslik.

Psixologik yordam va maslahatlar: Agar inson munosabatlarda hissiy yetishmovchilik yoki qoniqmaslik his qilsa, professional psixolog yoki oilaviy maslahat xizmatiga murojaat qilishi foydali.

Ba'zi ilovalar internetdagi faoliyatni nazorat qilish, profil ko'rinishini cheklash yoki muloqotni boshqarish imkonini beradi. Biroq bu chora-tadbirlar faqat o'zaro ishonch va rozilik asosida qo'llanilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli xiyonat zamonaviy jamiyatda jiddiy e'tiborga loyiq ijtimoiy-psixologik muammolardan biridir. Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli aloqa vositalari inson hayotini yengillashtirishi bilan birga, munosabatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadigan xavf-xatarlarni ham yuzaga keltirmoqda.

Maqolada ko'rib chiqilganidek, raqamli xiyonat faqat jismoniy aloqaning yo'qligi bilan cheklanmaydi. Hissiy yaqinlik, yashirin yozishmalar, virtual jinsiy aloqa, yashirin profililar va boshqa ko'rinishlar ham insonlar o'rtasidagi ishonch va sodiqlikka jiddiy zarar yetkazadi.

Ushbu hodisaning oldini olish uchun avvalo sog'lom va ochiq muloqot, o'zaro kelishuvlar, raqamli madaniyat va shaxsiy mas'uliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, oilaviy hamda psixologik yordam xizmatlarining faoliyatini kuchaytirish hamda jamiyatda internet madaniyatini rivojlantirish choralarini ko'rish zarur.

Zamonaviy texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bir paytda, sodiqlik, ishonch va munosabatlar qadriyatlarini saqlab qolish har bir inson va jamiyat uchun dolzarb vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar adabiyotlar:

1. Abbasi, N. (2023). Digital Infidelity and the New Dynamics of Relationships. *Journal of Social Psychology*, 58(4), 312-329.
2. Hertlein, K. M., & Ancheta, K. (2014). The Importance of Technology in the Context of Relationship Problems. *Family Relations*, 63(5), 625-639.
3. McDaniel, B. T., & Drouin, M. (2019). Cyber Infidelity: An Emerging Issue in Relationship Research. *Journal of Family Issues*, 40(5), 657-682.
4. Suler, J. (2004). The Online Disinhibition Effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321-326.
5. Whitty, M. T. (2018). *Love, Lies and the Internet: Online Infidelity and Cybersex*. Routledge

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.